

VAN DE REDACTIE

Verhoging abonnementsprijs

Wij delen U mede, dat de uitgever zich genoodzaakt ziet om met ingang van de jaargang 1958 de abonnementsprijs te brengen van f 16,— op f 17,50 per jaar en die van het studieabonnement van f 10,50 op f 11,— per jaar, voor het buitenland verhoogd tot resp. f 18,— en f 11,50.

Deze prijsverhoging is een onvermijdelijk gevolg van de in de afgelopen 5 jaren opgetreden kostenstijgingen.

Mededeling.

INTERNATIONAL BUREAU OF FISCAL DOCUMENTATION, ANNUAL REPORT 1956

Door het Internationaal Belasting Documentatie Bureau is gepubliceerd het jaarverslag over 1956. Ter nadere oriëntatie omtrent de inhoud van dit verslag volgt hieronder een door het I.B.D.B. verstrekte samenvatting van de voornaamste in het verslag behandelde punten.

Internationale fiscale samenwerking

Het stemt tot voldoening, dat melding gemaakt kan worden van een toenemende internationale samenwerking op fiscaal gebied, aldus het zojuist verschenen jaarverslag over 1956 van het Internationaal Belasting Documentatie Bureau.

Terwijl reeds contact plaats had tussen de fiscale adviseurs der west-europese werkgeversverbonden, kwam een belastingcommissie tot stand in het kader van de O.E.E.S. Deze bestudeert in de eerste plaats de terminologie, welke in belastingverdragen gevolgd behoort te worden, en benoemde daartoe subcommissies welke interessante voorstellen deden. De werkgeversverbonden achten het nodig, dat ook de nationale wettelijke bepalingen, bv. ter zake van afschrijvingen en reserves, aan elkaar worden aangepast.

Naar aanleiding van deze werkzaamheden geeft de directie van het Bureau een overzicht van de verschillende problemen, die geregeld moeten worden, ook al wordt dubbele belastingheffing *technisch* voorkomen. Wij noemen het bekende vraagstuk der winstplitsing en dat van de verschillen in winstberekening, waardoor *economisch* dubbele belasting blijft bestaan.

Voorts wijst de directie op de onbevredigende toestand, dat de vele belastingverdragen onderling vaak zo afwijkende regelingen geven, waardoor grote onoverzichtelijkheid ontstaat.

Het jaarverslag bevat een diagram met een overzicht van alle verdragen, die de europese landen onderling en met de Verenigde Staten afsloten op

het gebied der directe belastingen en successierechten. Hier uit blijkt, dat Duitsland, Nederland, Zweden en de V.S. de meeste verdragen hebben gesloten.

Na een overzicht van de maatregelen, die in de gehele wereld voortvloeiden uit een conjuncturele of structurele belastingpolitiek, alsmede van belastingherzieningen in een aantal andere landen, is een belangrijke paragraaf gewijd aan de politiek van belastingfaciliteiten, vooral in onderontwikkelde gebieden. Met name wordt aandacht geschonken aan de problemen van scheepvaartmaatschappijen. De directie van het Bureau vraagt zich af, of er nog wel plaats is voor bepalingen in verdragen, krachtens welke de winsten dezer maatschappijen uitsluitend in het land van vestiging belast mogen worden. Voorts wijst zij op het gevaar, dat de faciliteiten in sommige landen leiden tot een onverkwikkelijke „belastingconcurrentie”, zoals het geval is geweest met maatregelen ter bevordering van de export.

In het tweede hoofdstuk van het verslag wordt een overzicht gegeven van de problemen, waaromtrent men de mening van het Bureau heeft gevraagd.

De directie is verheugd, dat meer en meer landen, alvorens een verdrag te sluiten, zich tot het Bureau wenden. Zij meent, dat aldus meer eenheid in de verdragen wordt bevorderd.

Verdere vragen betroffen o.m. de vestiging van dochterondernemingen of filialen in het buitenland, de fiscale behandeling van uit te zenden personeel, waarbij speciaal problemen rijzen t.a.v. de oudedagsvoorziening, de belastingfaciliteiten, de fiscale behandeling van royalties, investeringsaftrek, vermogensvermeerderingsbelastingen e.d.

In het derde hoofdstuk wordt de interne ontwikkeling behandeld. Deze stemt tot voldoening.

De gestelde vragen, komende uit de gehele wereld van adviseurs, ondernemingen, officiële en semi-officiële instanties alsmede van studenten, betroffen 90 landen.

Over de financiële grondslagen wordt opgemerkt, dat deze verbetering behoeven, en dat het nodig is, dat steeds meer ondernemingen aan het Bureau contribueren.

Als president-curator werd Prof. Dr. B. Schenkstok opgevolgd door Prof. Mr. H. J. Hellema.